

**ФОЛЬКЛОР В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО И
ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.**

Нарзуллаева Шоира Бахшилловна

Преподаватель ассистент кафедры «История и филология» Азиатский
Международный Университет. Бухара, Узбекистан
nshoirabaxshilloevna@gmail.com

Байрамова Медине Мухаммадовна

Студентка филологического факультета
Азиатский Международный Университет
Бухара, Узбекистан madinabayramova0@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются различные аспекты преподавания сказок в университете, на основе анализа сказки. В статье показывают каким методом объясняют значение слова «фольклор, и какими путями объясняют сказку «Лиса и журавль», на различных этапах проведения урока.

«Что за прелесть эти сказки».

**Сказка – ложь, да в ней намёк - добрым
молодцам урок. А.С. Пушкин**

**Ключевые слова: традиционная культура; русский фольклор;
фольклорные произведения; сказки о животных; бытовые сказки;
волшебные сказки.**

ЦЕЛЬ:

Познакомить учащихся с жанром народной сказки; формировать навык правильного, осознанного, беглого, выразительного чтения; развивать память, связную речь, умение находить главную мысль сказки; прививать интерес к чтению. Воспитывать положительную мотивацию к урокам чтения, любовь к природе, усидчивость, умение слушать.

Сформировать важнейшие понятия о фольклоре вообще и о русском народном фольклоре, как одном из самых богатых средств, как о явлении народного устного творчества. Основной метод обучения: чтение текстов на русском языке, беседа по содержанию прочитанных тем.

Основной метод воспитания – убеждение, воздействие на сознание и чувства учащихся. Основное требование к преподавателю – хорошее знание материала, умение говорить убедительно и эмоционально, вести беседу интересно, нестандартно, привлекать высказывания выдающихся людей, стихотворения.

Сначала обсуждаются вопросы: **Что такое фольклор? Когда он возник? Какова его роль? Для чего нам нужен фольклор?**

Фольклор - устное народное творчество “народная мудрость“ мифы легенды сказки и музыкальное народное творчество

Фольклор – возник раньше литературы, складывался до возникновения письменности. Фольклор сохраняет историческое прошлое в нём формируются национальные традиции, он возникает из ритуала, из обряда, тесно связан с мифологией

Фольклор - как особая форма выражения отношения к действительности разносторонне воздействует на ребенка, учит образно мыслить, формирует уважение к результатам деятельности многих поколений и умение творчески применять полученный опыт в нестандартных ситуациях.

Фольклор нужен нам для того чтобы сохранять наши традиции и обычаи, благодаря ему мы учимся понимать наш народ. В фольклоре заключена народная мудрость, через него мы понимаем, что было дорого нашим предкам.

Зачем современному человеку фольклор?

Фольклор — доступная всем без исключения форма выражения себя, своего мироощущения. Особая привлекательность традиционного фольклора для современного человека заключена в возникновении специфических психических состояний при исполнении народных песен, танцев.

Сделаем вывод о том, что **фольклор** обогащает **жизнь** студентов - филологов стимулирует их воображение, развивает интеллект, помогает понять самого себя, свои желания и эмоции, способствуют повышению уверенности в себе и своем будущем.

Почему мы фольклор называем его устным народным творчеством?

Мы называем словесный фольклор устным народным творчеством, потому что его сочинял народ и передавал из поколения в поколения из уст в уста, то есть словесно.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Перед тем как читать сказки нужно рассказать о видах сказок. Сказки бывают: 1 – сказки о животных, 2 - бытовые сказки и 3 - волшебные сказки. Сказка как вид народной прозы. Вопрос: дайте определение слову «сказка». Сказка – занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических событиях и приключениях. В сказках о животных героями могут быть не только люди, но и животные, которые умеют разговаривать, одеваются, как люди. Например: «Лиса и журавль», «Лисичка со скалочкой», «Лиса и собаки», «Петушок – золотой гребешок» и др.

Но мы должны сказать, что есть и авторская, и народная сказка. Авторская – это когда написал сам автор, а народная – это передано народом из уст в уста.

А на основе сказки «Лиса и журавль» Алексея Толстого проанализируем чему учит эта сказка.

В начале проводится словарная работа:

Званный пир – большой званый обед, приглашение на обед. Потчевать – предлагать съесть, выпить что-либо, угощать. Не обессудь – не вини, не суди строго. Стряпать – готовить пищу. Досада – раздражение, неудовольствие. Не солоно хлебавши – оказалась ни с чем, обманулась в своих ожиданиях (ни с чем, ничего не добившись, нечего не получив). Не солоно хлебавши – это фразеологизм, означающий уйти ни с чем, с пустыми руками.

Потом проведём беседу по содержанию сказки. - Чем угощала лиса журавля? Каким старинным словом можно заменить слово «угощать»? - Удалось ли журавлю попробовать угощение лисы? Почему? - Прочитай, что приготовил журавль на обед. - Понравилось ли лисе угощение журавля? Почему? Как ты понимаешь слова «несолоно хлебавши»? - Как должна была поступить лиса, чтобы журавль не обиделся? - Что должен был сделать журавль, чтобы лисе понравилось угощение? Для закрепления изученного материала проводится викторина.

ВИКТОРИНА

Сейчас мы проведем викторину. За каждый правильный ответ вы будете получать 1 жетончик. Победит тот, кто наберет больше всех жетончиков. Отвечаем строго по поднятой руке.

1. Какое предложение сделала лиса журавлю? Отобедать	5. Какое угощение приготовил журавль для лисы? Расстегаи
---	---

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Поохотиться Порыбачить	Окрошку Щи	+
2. Какую кашу сварила лиса журавлю? Гречневую Овсяную Манную +	6. В какой сосуд журавль налил В В В кувшин +	окрошку? графин горшок
3. В какой посуде лиса подала кашу на стол? В миске В тарелке + В пиале	7. Досыта ли наелась лиса? Да Нет Ушла, не солоно хлебавши +	
4. Почему журавль не съел кашу? Потому что был сыт Потому что не мог ухватить кашу клювом с тарелки + Потому что каша была холодная	8. Какая пословица подходит к сказке «Лиса и журавль»? «Не дразни собаку, так и не укусит» «Пустая бочка пуще гремит» «Как аукнется, так и откликнется» +	

Учит нас по доброму относиться к другим людям, быть гостеприимными и угощать другого тем, что он любит. В заключение хочу сказать, что произведения, созданные народом, – это сокровищница русской речи. Они полны ярких образов, построены на прекрасных созвучиях. Это явление и языка, и искусства, приобщение к которому очень важно уже с малых лет.

ЛИТЕРАТУРА:

Автор: Сергей Курий Источник:

<https://www.shkolazhizni.ru/culture/articles/59647/>

2. Нарзуллаева Ш.Б. (2024). «ФОЛЬКЛОР» КАК ИСКУССТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ (НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП). *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(6), 231–237.

3. НАРЗУЛЛАЕВА, Ш. Б. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ. *Ustozlar uchun*, 44(6), 183-186.

4. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2024). МИХАИЛ БУЛГАКОВ И ЕГО БЕССМЕРТНЫЙ РОМАН "МАСТЕР И МАРГАРИТА". *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(5), 353–358.